

CULTURA MAKER: DEMOCRACIA E INCLUSÃO MEDIANTE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Cristiane Rosana da Silva¹
Iracema Pereira de Oliveira¹
Renata Godis¹

¹ Doutorandas em Educação na Universidad Columbia Del Paraguay

DOI: 10.5281/zenodo.6891320

Resumo Esse artigo tem como objetivo trazer a reflexão e a busca em traçar soluções ao relato baseado em um acontecimento real na cidade de sobre um relato ocorrido na cidade de Itabuna, Bahia. Nas descrições deste relato percebe-se a necessidade do desenvolvimento de várias ações as quais se submetem as esferas pedagógicas, como também ao entendimento da psicologia e ao serviço de orientação escolar. Os problemas encontrados envolvem não somente o desenvolvimento das habilidades e aprendizado, porém perpassa por uma questão socioemocional e, pode-se dizer, até de inclusão, que requer de uma gestão a aplicação da democracia e o senso comum.

Palavras Chaves: Democracia, Inclusão, Gestão Educacional.

Abstract: This article aims to bring reflection and the search to trace solutions to the report based on a real event in the city of about an account occurred in the city of Itabuna, Bahia. In the descriptions of this report, we perceive the need for the development of various actions that are submitted to the pedagogical spheres, as well as to the understanding of psychology and the service of school guidance. The problems encountered involve not only the development of skills and learning, but permeates a socio-emotional issue and, it can be said, even inclusion, which requires the application of democracy and common sense from a management.

Keywords: Democracy, Inclusion, Educational Management

1 INTRODUÇÃO

Considerando a Escola como um espaço que se estende além da família e sociedade, assim como um espaço de influência que contribui para formação integral do ser, é que se torna relevante abordar sobre os desafios vivenciados tanto pelos gestores, como os demais profissionais da Educação. Logo, com base no relato ocorrido em 2010, na Unidade de Ensino.

Desafios que envolvem ações no cotidiano educacional são inúmeros, assim os desafios que surgem no ambiente escolar são de grande relevância e nos trazem uma vasta discussão em áreas do conhecimento como Educação, Sociologia, Psicologia e o Direito. A capacidade de se construir ações e reações mediante a situações de conflito, bem como vencer os desafios do cotidiano é o que este relato vem apontando mediante as situações vivenciadas.

A gestão educacional não pode ser pensada apenas no aspecto político e pedagógico, visto que ela norteia os processos administrativos e participativos, gestão de pessoas, sendo estes aspectos importantíssimos no desenvolvimento de uma gestão escolar participativa, o que envolve os aspectos de inclusão ocorrido neste relato.

O aspecto de uma gestão democrática visa consolidar novas práticas, as quais venham agregar novos valores. Deste modo buscar inovações e estratégias mediante aos desafios encontrados é traçar objetivos concretos visando a cooperação mútua dos indivíduos envolvidos neste processo.

A inclusão começa quando todo o corpo escolar, tanto docente quanto discente em parceria buscam soluções cabíveis para a realidade do momento. Assim ocorreu quando a Unidade Escolar recebeu o aluno que lançou o desafio de primeiramente compreender sua realidade enquanto aluno.

Promover a inclusão e sua permanência na unidade escolar gerou um aspecto transformador de opiniões e de novos conceitos sobre uma gestão participativa e democrática, pois a participação da comunidade local, comunidade escolar e da família trouxe um aspecto participativo ao alcance de um novo resultado, pois o maior objetivo era alcançar a permanência do aluno.

2 RELATO DE CASO

A Unidade Escolar, localizada na Bahia, no ano de 2009, vivenciou um dilema com o aluno e família, a qual solicita sua permanência nesta Unidade Escolar com base na condição de portador de deficiência transtorno do espectro autista (TEA). O aluno possuía um vínculo afetivo com o ambiente escolar, o qual estava inserido desde os primeiros anos de escolaridade na Unidade, o que despertava no educando e sua família total segurança, tanto para o aspecto físico, mental e psicológico, como também no aspecto de desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Nesta unidade onde ocorre este fato, a maioria dos profissionais apresenta formação acadêmica Universitária e até mesmo especializações em outras áreas educacionais, o que facilita o entendimento deste fato e propicia o desenvolvimento da relação afetivo pedagógica com o ambiente físico e seus pares. Nesta Unidade o índice de violência era baixo o que também trazia a visão positiva da comunidade local em perceber a mesma como uma escola de qualidade.

O aluno teve seu encaminhamento final na classe de integração e recursos I (CIR I), na qual estava matriculado no ano de 2009, definido de acordo com a portaria de matrícula nº15/2009, instrumento que estabelece as diretrizes a serem seguidas pela unidade escolar da rede pública municipal de Itabuna. Assim deveria cursar em 2010 o ciclo da pré-adolescência - fase III, para alunos de 11 e 12 anos, turma que deixou de ser oferecida por esta unidade escolar em 2007.

No seu art., 6º a portaria citada determina a idade cronológica como fator de composição das turmas do ensino fundamental, ou seja, os alunos devem ser matriculados na fase correspondente à sua idade, conforme a proposta política-pedagógica da escola, que implantou o sistema de ciclos de formação humana, em 2002. Da mesma forma, no quadro I e II da portaria, sintetizam a equivalência entre idade\escolaridade na organização do ensino fundamental em oito nove anos. Até 2009, alunos que apresentavam distorção idade escolaridade eram atendidos pela classe de integração e recursos I (equivalente ao 1º ano e 2º ano), quando oriundos do ciclo da infância, ou classe de integração II (equivalente ao 3ª, 4ª e 5ª anos), para alunos oriundos da CIR I ou do ciclo da pré-adolescência. Com a extinção destas classes, nas quais os alunos oriundos da CIR I ou do ciclo da pré-adolescência

Neste sentido, o grande desafio seria manter a matrícula de um aluno com a idade superior ao permitido pela lei que regulamenta o ciclo escolar nas unidades de ensino, assim manter um aluno na escola sem estar respaldado legalmente é a grande questão para o Gestor. Nesse impasse, a direção consciente do seu desempenho e de sua ação, mantinha os registros que retratam esses pormenores e outros casos, onde as opiniões e decisões são registrados.

2.1 TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA

O TEA - Transtorno do Espectro Autista deficiência apresentada pelo aluno deste relato é um distúrbio do neurodesenvolvimento que traz a característica de um desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. Ainda pode apresentar padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar restrições de interesses nas atividades. Não existe uma definição que explique de maneira precisa a causa do desenvolvimento desta deficiência.

Cabe à escola buscar subsídios para atender a esta deficiência, como outras que possam evidenciar, e estabelecer a inclusão acessível, trazendo discussões diante dos pares para que de forma participativa venham propagar informações, acolher e estabelecer relações positivas para a interação de um todo. Desta forma, o objetivo é trazer soluções e não paralisar diante dos casos que de forma desafiadora nos impulsionam ao avanço.

2.2 A INCLUSÃO COMO BASE PARA O DESENVOLVIMENTO.

Uma inclusão com acessibilidade necessita ter como principal objetivo o desenvolvimento afetivo como também o desenvolvimento social e o cognitivo da pessoa com deficiência na educação de base a criança vem a desenvolver suas habilidades através de sua socialização, interagindo com os demais e com o ambiente. Logo, o

ambiente torna-se o espaço onde a criança venha transpor suas aptidões e afetividade. A vivência que o indivíduo traz como experiência e suas projeções para o futuro, precisa ser considerada.

Importante que os envolvidos em educação estejam atentos e em constante busca pela inovação, a qual traz ofertas de informações que remetem à importância da prática docente. Repensar sobre que maneira o educador tem contribuído para mudanças no cenário de uma educação inovadora e inclusiva torna-se imprescindível, já que é importante a reformulação do pensamento educativo. Todo esforço deve ser concentrado em desenvolver um ambiente acolhedor, que estabeleça entre os envolvidos, ou seja, educando, família e escola uma relação inclusiva entre os pares.

A inclusão precisa ser estabelecida em todo o ambiente escolar, ou seja, funcionários e pertencentes da unidade, não devendo atender apenas a sala de aula. Ela vai além dos muros escolares, tendo em vista que fora da escola a criança é pertencente a um meio, e nesse meio é imprescindível que o mesmo, desenvolva a sua autonomia, assim como na escola. Deste modo, estabelecer uma relação de parceria entre comunidade escolar, família e comunidade local torna-se o ponto chave para uma inclusão acessível.

2.2.1 A Importância da Afetividade e Interação

O meio é o fator determinante para a interação e socialização do indivíduo, pois a partir das relações sociais e das trocas de experiência, o aprendizado acontece. Deste modo se faz necessário repensar a escola como um espaço que traga um novo significado para a sociedade, este é o aspecto de uma escola contemporânea.

A afetividade está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da cognição e aspecto motor do indivíduo, pois trata-se da capacidade do ser humano de ser afetado de maneira positiva ou negativa em suas sensações. Por sua vez, a construção do conhecimento permeia as emoções que sendo elas estimuladas de maneira positiva, desempenha um papel de suma importância na constituição da inteligência.

Estreitar os laços afetivos e desvendar o mundo desse aluno em questão, trouxe um resultado significativo e considerando os direitos garantidos no desenvolvimento dos campos de experiências, necessários para que o aprendizado aconteça é que trazer para o cotidiano a experiência de vivenciar o eu, o outro e o nós é que justifica o desenvolvimento da afetividade e interação.

3 DESAFIOS DO MAKER

- 1) Diante do caso exposto, mediante a portaria nº15/2009, da lei de gestão municipal da cidade da Bahia, que regulamenta o regimento escolar do local em questão, qual seu argumento plausível com embasamento legal para defesa deste caso?
- 2) Segundo os órgãos de controle judiciário, o estudante não poderia permanecer na Unidade Escolar o qual encontrava-se matriculado, devido à extorsão de idade. De que maneira escola e a família poderiam estar se articulando em defesa da permanência deste aluno na escola?
- 3) De acordo com a BNCC faça uma narrativa diante deste fato, onde expressa sobre o vínculo de afetividade do educando com o ambiente escolar.
- 4) Baseando-se em uma perspectiva educacional, quais fatores relevantes podem ser considerados, diante de uma gestão democrática, para solucionar os desafios apresentados neste relato?
- 5) A expectativa que se espera diante deste relato, assegurado pela LBI- LEI Nº 13.146, julho de 2015, de que maneira a escola pode mediar este desafio mediante a deficiência deste aluno?

4- BIBLIOGRAFIA PARA CONSULTA

BRASIL.Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil** -. Conhecimento de Mundo. Brasília, MEC/SEF, 1998.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Editora do Brasil.

_____. **Lei Brasileira de Sinais**. Nº 13.146 de julho de 2015. Série Legislação/Câmara dos Deputados, Brasília, 2015.

NARCIZO, Elaine Cristina. Henri Wallon: a afetividade no processo de aprendizagem. Jul 26, 2021. Disponível em: <<https://profseducacao.com.br/artigos/henri-wallon-a-afetividade-no-processo-de-aprendizagem/>>. Acesso em 19 julho 2022.

NEUROSABER. Educação inclusiva: como trabalhar o autismo em sala de aula. 20/10/2020. Disponível em: <<https://institutoneurosaber.com.br/educacao-inclusiva-como-trabalhar-o-autismo-em-sala-de-aula/>>. Acesso em: 18 julho 2022.

SESTARI, Paula. **Inclusão na Educação Infantil: 5 dicas para realizar um bom trabalho**, 26/10/2021. Disponível em: < <https://novaescola.org.br/conteudo/20734/inclusao-na-educacao-infantil-5-dicas-para-realizar-um-bom-trabalho>>. Acesso em: 18 julho 2022.

YOSHIDA, Soraia. **Desafios na inclusão dos alunos com deficiência na escola pública.** 29 de março de 2018. Disponível em: <<https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1972/desafios-na-inclusao-dos-alunos-com-deficiencia-na-escola-publica>>. Acesso em: 19 julho 2022.

SÁUDE PR. Disponível em:< <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Transtorno-do-Espectro-Autismo-TEA#:~:text=O%20transtorno%20do%20espectro%20autista,repert%C3%B3rio%20restrito%20de%20interesses%20e>>. Acesso em julho 2022.

Observação: O material multimídia deste trabalho encontra-se disponível em: www.mnr.org.br/mostravirtual.